

EMIL DYURKGEYM SOTSILOGIYASI VA IJODIY FAOLIYATI

Farg'ona Davlat Universiteti

Tarix fakulteti Sotsiologiya yo'nalishi talabasi

Xasanova Dilobarxon Abdumannob qizi

xasanovadilobar952@gmail.com.

Anotatsiya:

Ushbu maqola Sotsiologiya fanining yirik namoyondalaridan biri bo'lgan va "Sotsiologiya otasi" nomini olgan fransuz olimi va faylasufi Emil Dyurkgeym hayoti va ijodiy faoliyati haqida gap boradi. Emil Dyurkgeymning sotsiologiya faniga qarashlari, dunyoqarashi juda keng va ilmiy inson.

Kalit so'zlar: Serkulyarizatsiya, Sotsial, funksional, kontsepsiya, predmet, metod, demokratik, jamiyat, ilmiy izlanish, din, struktura, katolik, agnostik.

Emil Dyurkgeym fransuz faylasufi va sotsiologidir. E. Dyurkgeym sotsiologiyani fan sifatida, kasb sifatida va o'qitish predmeti sifatida yaratuvchilardan biridir. 1858-yil 15-aprelda Fransiyaning Shimoli-Sharqidagi Epinal shahrida boy bo'lmagan, ota-bobosi Ravvin oilasida tug'ildi. Bolaligidanoq din sotsiologiya bo'lajak nazariyachisining bobolari diniy sohaga tayyorladi, unga qadimgi yahudiy tilini va Talmudni o'rgatdi. Ammo u bolaligidan oilaning diniy an'anasidan voz kechdi. Dyurkgeym tarjimai holida, unga maktab o'qituvchisi -bir katolik ayol ta'siri katta bo'lganini yozadi. Qisqa vaqt ichida katolizm!, i mistik aqidasiga moyillik kuchayadi. Unga qachonlardan buyon biqiq bo'lib qolgan yahudiy jamoasining yemirilishi va assimilatsion jarayon, diniy toqatsizlikni zaiflashuvi va umuman, Fransiyada dinning serkulyarizatsiya jarayoni ta'sir etdi. U katolik ham ateist ham bo'imadi. Yoshligidan umrining oxirigacha agnostik bo'lib, doimo dinning sotsial va axloqiy rolini ta'kidlar, umuman, fanga, xususan sotsial fanga e'tiqodi kuchli bo'lib qoldi. 1878-yilda Dyurkgeym uchinchi marta urinishida Parijdagi Oliy N onnal maktabga o'qishga kirdi. Bu erda mashhur filosof Anri

Bergson va sotsialistik harakatning ko'zga ko'ringan arbobi Jan loreslar bilan birga o'qidi, ular bilan do'stona munosabatlarni rivojlantirdi. Bu maktabda unga tarixchi de Kulanji va faylasuf E. Butru katta ta'sir ko'rsatdi. Talabalar o'rtasida katta e'tibor qozondi. Kursdoshlari esa unga «Metafizik» degan taxallus berdilar. 1882-yil Nonnal maktabni tugatib, markazdan uzoqdagi litseyda falsafadan dars bera boshladi. 1882 - 1887-yillarda ijtimoiy-siyosiy hayotga qiziqishi kuchaydi. 1885 - 1886-yillarda Parijda, so'ngra Germaniyada falsafa, ijtimoiy fanlarni o'rgandi. 1887-yildan -1902-yilgacha Bordo universiteti filologiya fakultetida ijtimoiy fanlar va pedagogikadan dars berdi. Dyurkgeymning asosiy asarlaridan biri «Sotsiologik metodning qoidasi» (1895) deb nomlanadi. Bu asarda u o'zining mashhur «Sotsiologizm» ta'limotini asosladi. Dyurkgeymning uchinchi yirik asari «O'z-o'zini o'ldirish», «Sotsiologik etyud» (1887). Bu sotsial harakat amaliyotining nazariy ifodasi, uning namunasi edi. 1912-yil Parijda «Diniy hayotning elementar shakllari» nomli yirik asari chop etildi. U dinni ijtimoiy noyob hodisa sifatida tadqiq etdi. Kont birinchi bo'lib fanga «Sotsiologiya» tushunchasini kiritgan bo'lsa, Dyurkgeym esa G'arb sotsiologlari orasida «amaliy sotsiologiya» tushunchasini olib kirdi. Dyurkgeymning sotsiologik tadqiqotlari fransuz sotsiologik maktabini yaratishga olib keldi. Bugle, Moss, Xolbvaks va boshqaJar o'z ustozlarining ishlarini ijodiy davom ettirdilar. Oyurkgeymning ilmiy muammolaridan biri - bujamiyat va shaxs o'rtasidagi munosabat masalasi edi. U jamiyat insonlarsiz bo'lmaydi, gullab-yashnamaydi. Shaxs o'zini hayoti faoliyatini jamiyat ichida amalga oshiradi. lamiyat o'z a'zolari bo'lgan davlat timsolida odamlarni xavf-xatarlardan saqlaydi. Shaxsning baxti uning fikricha, shu bilan birgalikda, shaxs erkin va ozod bo'lishi ham kerak. Aks holda shaxs bilan jamiyat orasida munosabat buziladi va II yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Dyurkgeym shaxs manfaati, ehtiyoji haqida fikr yuritar ekan, bu individ faoliyati bilan bog'liq jarayon ekanligini uqtiradi. Manfaat shaxsni mavjud sharoitda hayot tarzini, yo'lini o'zgartirish yoki uni saqlashda undovchi muhim omil deb hisoblaydi. Faqat manfaatlar asosida odamlar faoliyat ko'rsatadi. Dyurkgeym sotsiologiya tarixida o'z o'miga ega bo'igan mutafakkirdir. Uning ta'limoti G'arb sotsiologiyasi rivojiga

katta ta'sir etdi. Chunki u sotsiologiyani ko'pgina eng muhim mas'ala va muammolariga nafaqat e'tibor qaratdi, balki ularga javob topishga harakat qildi. Uning jamiyat tabiati, integrativ asosi va «sog'ligi» hamda kasallik holati, sotsiologik tadqiqotlar usuli, sotsiologiyani fan sifatidagi mavqei kabi qator ilmiy muammolarga javob berishda yaxlit falsafiy - sotsiologik konsepsiyaga tayanishga harakat qildi. Uning «sotsiologizmi», struktural funksional maktabi tamoyiliga asos bo'ldi. Shuning uchun ham, «sotsial fanlar xalqaro ensiklopediyasi»da Dyurkgeymga hozirgi zamon sotsiologiyasining ko'zga ko'ringan asoschilaridan biridir, degan baho berilgan. Struktural funksionalizm o'z navbatida Dyurkgeym uchun jamiyat o'z-o'zini boshqarish qobiliyatiga ega tizim haqidagi nazariy metod. Jlogik konsepsiyasi, qoidasi bo'lib xizmat qiladi. Ijtimoiy qonuniyatlarni tushuntirishda jamoaviy ongdan kelib chiqishga harakat qildi. Jamoaviy ongning kelib chiqishi va mohiyati individlarning o'zaro munosabati muomalasiga bog'liq, deb ta'kidladi, ya'ni uni aniq tarixiy faoliyatdan tashqarida qaradi. Bu uning qarashlarini cheklanganligidan darak berardi. M. Dion «Sotsiologiya va ideologiya» kitobida: «Sotsiologlar bizning davrimizda ulug' «Janglarda» faol qatnashmoqda, shuningdek, Dyurkgeym dunyoqarashidagi ziddiyat va cheklanganlik uning burjuaziya sinfiga mansubligi hamda uning manfaatlarini himoya qilishda o'z aksini topdi» - degan edi. Dyurkgeymning muholiflari qanchalik tanqid qilmasin, uning insoniyat tafakkuri tarixidagi xizmatini yetakchi ilmiy YO'nalishlardan biri sifatida e'zozlaydi va hunnat qiladi. Undagi aql-idrok, bilim, intilish, jamiyatni ko'proq adolat tomonga burish haqidagi insonparvar g'oyalar hech qachon o'z ahamiyatini yo'qotmaydi. Dyurkgeym fanning buyuk siymosi sifatida sotsiologiya tarixida abadiy muhrlanib qoladi. Dyurkgeym demokratik va liberal qarashdagi mutafakkir edi. U inqilobga, inqilobiy sotsializmga qarshi edi. U birinchi jahon urushining asosiy aybdori Germaniya deb hisobladi. Urushga qarshi bir necha pamfletlar yozdi. «Germaniya hammadan yuqori», «Urushni kim xohlaydi?» pamfletlarida urushni ayovsiz tanqid qildi. Urushda o'g'li Andridan ajraldi. Andri lingvist va sotsiolog edi. Otasi uni o'z

ishini davom ettiruvchisi bo'ladi, deb umid qilgan edi. O'g'lining o'limi unga qattiq ta'sir qildi. 1917-yil] 5-noyabrda Parijga yaqin Faritenbloda 59 yoshida vafot etdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Александрова Е.В. Виртуальная экскурсия как одна из эффективных
2. форм организации учебного процесса на уроке литературы // Литература
3. в школе. – 2010. – № 10. – С. 22–24
4. Баранов А.С., Бисько И.А. Информационно-экскурсионная
5. деятельность на предприятиях туризма: учебник / под ред. Е.И. Богданова. – М.,2012. – С. 9.
6. The Efficiency of Innovative Methods in Russian Language and Literature Classes, К.Ю. Мирфайзиева, М.Т.Османов, JournalNX 6 (05), 281-284 3
7. Преподавание языка в ВУЗЕ на современном этапе,К. Ю. Мирфайзиева
8. Инсоният рухий олами , тил ва маданият, 2022г.
9. Смарт –таълим давр талаби, К. Ю. Мирфайзиева, International scientific-practical conference on “CURRENT ISSUES OF BIO, 2022
10. "Роль игровых методов на занятиях русского языка",
11. К. Ю.Мирфайзиева,ТЖЕ - Thematic journal of Education, 40-43 2021
12. R.V. Rustomovna - Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the sustainable development of regions, 2022.Two main phases in identifying the correct structure of the lesson content in virtual classroom
13. Rafieva B. R. The Role of Some Effective Educational Approaches of Flipped Learning in Higher Education , DEVELOPMENT ISSUES OF INNOVATIVE ECONOMY IN THE AGRICULTURAL SECTOR 416,1,2021
14. Rafieva B. R. Teaching Professional Disciplines By Means of a Foreign Language in Higher Education, Spanish Journal of Innovation and Integrity 7, 302-304

15. Rafieva B. R. Essential drawbacks of using multimedia affecting both students and teachers in language teaching classes. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 11 (3), 41-43
16. Shukhratovna, Y. N., Togamurotovich, R. J., Tashtanovich, O. M., Erkinovna, T. M., & Ismatovich, G. S. (2019). Integration of new technologies for language learning processes. *Academia Open*, 1(2).
17. Tashtanovich, O. M., & Osomidinovich, M. S. (2021). Methods to Increase the Effectiveness of Teaching Uzbek Language with Digital Linguistic Resources. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(7), 598-601.
18. Mustafo, O., & Gulizebo, A. (2021). USING WEBINARS IN LEARNING FOREIGN LANGUAGES. *DEVELOPMENT ISSUES OF INNOVATIVE ECONOMY IN THE AGRICULTURAL SECTOR*, 398.
19. Rabbimkulovich, Y. S., Jurakulovich, Y. F., Tashtanovich, O. M., Nasimovich, H. H., & Togamurotovich, R. J. (2020). Comparative analysis of adjectives in English and Uzbek languages. *Middle European Scientific Bulletin*, 6, 40-41.
20. Rabbimkulovich, Y. S., Jurakulovich, Y. F., Tashtanovich, O. M., & Nasimovich, H. H. (2020). Technology of teaching foreign languages on the basis of web applications. *Middle European Scientific Bulletin*, 6, 42-44.
21. YUSUPOVNA, M. K., TASHTANOVICH, O. M., ISMATOVICH, G. S., & TOGAMUROTOVICH, R. J. The Efficiency of Innovative Methods in Russian Language and Literature Classes. *JournalNX*, 6(05), 281-284.
22. Toshmatovna, N. G., Daminovna, E. H., Tashtanovich, O. M., Tolibovna, H. G., & Tog'amurotovich, R. J. THE DIFFERENCES OF TECHNICAL WORDS IN BRITISH AND AMERICAN ENGLISH.
23. B. NORMURODOV, G. NORMURODOVA. *SOTSIOLOGIYA TARIXI. «TAFAKKUR» TOSHKENT-2010.*
24. U.N.NURULLAYEVA *SOTSIOLOGIYA TARIXI. TOSHKENT-2009.*

25. R.UMAROVA SOTSILOGIYA .TOSHKENT«IQTISOD – MOLIYA»
2010

26. B.ALIEV, M.MULLAJONOVA, B.RAHMONOV. SOTSILOGIYA.
TOSHKENT - IQTISODIYOT – 2011

